

Cannabidiol (CBD) in Lebensmitteln

Beurteilung der Sicherheit: Gesundheitsschädlich bei über 300 mg/Tag

Tabea Dietz¹, Janin Gerstenlauer¹, Constanze Sproll, Stephan G. Walch und Dirk W. Lachenmeier

Die EFSA hat aktuell die Bewertung sämtlicher Novel-Food-Anträge zu CBD ausgesetzt (sog. Clock-Stop), da der Behörde keine ausreichenden Daten über die Sicherheit von CBD in Bezug auf zahlreiche Organsysteme des Menschen vorgelegt wurden, die im Tierversuch festgestellte Gefahren gesundheitsschädlicher Wirkungen widerlegen würden. Dieser Beitrag schlägt toxikologische Schwellenwerte vor, bei deren Überschreitung CBD-Produkte bereits zu diesem Zeitpunkt als nicht sichere Lebensmittel beurteilt werden können.

Cannabinoide, CBD-haltige Lebensmittel

Cannabinoide sind pflanzenspezifische terpenophenolische C₂₁- und C₂₂-Verbindungen, die in der Hanfpflanze (*Cannabis sativa* L.) natürlich vorkommen [1]. Die Cannabinoide werden vorwiegend in den Drüsenhaaren gebildet, die sich auf den Blüten und Blättern der Hanfpflanze befinden. Die Wurzeln und Samen der Hanfpflanze haben keine Drüsenhaare und enthalten daher zunächst keine Cannabinoide [2]. Bei Cannabidiol (CBD) handelt es sich um ein nicht psychotropes Cannabinoid [3].

CBD-haltige Lebensmittel werden derzeit auf breiter Front beworben und international in immer größeren Mengen verkauft [4]. Ein typisches Beispiel ist das so genannte CBD-Öl, das als Nahrungsergänzungsmittel in flüssiger Form oder in Kapseln vermark-

tet wird [5]. Eine aktuelle deutschlandweit repräsentative, bevölkerungsbasierte Studie von *Alayli et al.* [6] liefert Prävalenzdaten zur Bekanntheit und zum Konsum von CBD-Produkten. Demnach kennen in Deutschland 48,3 Prozent der Bevölkerung im Alter ≥ 14 Jahren CBD-Produkte, hiervon haben 4,3 Prozent sie schon einmal konsumiert, wobei 1,1 Prozent aktuelle Nutzer sind. Die Ergebnisse lassen auf eine relativ hohe Vertrautheit mit CBD-Produkten schließen.

Novel Food

In der Europäischen Union (EU) benötigen Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die als neuartige Lebensmittel bewertet werden, vor dem Inverkehrbringen eine Zulassung. Zugelassene neuartige Lebensmittel werden in eine Positivliste aufgenommen, die in Form einer Durchführungsverordnung der Europäischen Kommission erlassen wird [7]. Zuvor wird die Europäische Behörde für

Tabea Dietz

Zur Person: M. Sc.,
Lebensmittelchemikerin
im Praktikum am CVUA
Karlsruhe

¹ Diese Autorinnen haben gleichermaßen zu dieser Arbeit beigetragen.

Lebensmittelsicherheit (EFSA) gebeten, eine Risikobewertung für das neuartige Lebensmittel zu erstellen, auf die sich die Entscheidung der Kommission stützt. Die Neuartigkeit eines Lebensmittels wird dadurch bestimmt, dass es vor dem 15. Mai 1997 nicht in nennenswertem Umfang konsumiert wurde [8]. Bei der Hanfpflanze *Cannabis sativa* L. haben nur die Samen und die daraus gewonnenen Produkte eine Verzehrsgeschichte und werden als „nicht neuartig“ angesehen. Im Gegensatz dazu werden Extrakte und daraus hergestellte Produkte, die Cannabinoide wie CBD, aber auch synthetische Cannabinoide enthalten, als neuartige Lebensmittel eingestuft [9]. Daher benötigen CBD-Produkte, die in der EU als Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel vermarktet werden sollen, eine vorherige Zulassung. CBD-Öle und CBD-haltige Nahrungsergänzungsmittel werden somit derzeit in der EU unter Verstoß gegen das Lebensmittelrecht in den Verkehr gebracht [10].

EFSA

Bisher hat die Industrie mehr als 150 Anträge für CBD-Produkte gestellt, von denen aktuell 19 von der EFSA geprüft werden. Bei der anfänglichen Bewertung der Antragsunterlagen stellte die EFSA Datenlücken fest. Das EFSA-Gremium kam somit zu dem Schluss, dass die Sicherheit von CBD als neuartiges Lebensmittel momentan nicht abschließend bewertet werden kann, was dazu führte, dass die Anträge so lange gestoppt werden, bis die erforderlichen Daten der Antragsteller vorliegen [11].

Die EFSA weist auf eine Reihe von verschiedenen Gefahren bezüglich des Verzehrs von CBD hin. Dieses tritt in Interaktion mit zahlreichen Zielgeweben im

menschlichen Körper. Insbesondere muss die Wirkung von CBD auf die Leber, den Magen-Darm-Trakt, das endokrine System, das Nervensystem, die psychische Funktion und das Fortpflanzungssystem geklärt werden. Auch das Ausmaß der Wirkung auf die Stoffwechsellung gleichzeitig eingenommener Arzneimittel ist noch unklar [11]. Eine der wichtigen unerwünschten Wirkungen von CBD dürfte eine Leberschädigung sein, weshalb in diesem Artikel der Fokus auf Studien zur Lebertoxizität gerichtet wird.

CBD-Produkte, die trotz fehlender Zulassung auf dem EU-Lebensmittelmarkt erhältlich sind, müssen darauf geprüft werden, ob sie im Sinne von Artikel 14 (1) der Lebensmittelbasisverordnung Nr. 178/2002 [12] „unsicher“ sein könnten.

Studien zur Lebertoxizität von CBD

Human- und Tierstudien zu CBD wurden unter anderem im Rahmen des Zulassungsverfahrens für das CBD-Arzneimittel Epidiolex als Teil der Antragsunterlagen auf der Website der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) veröffentlicht [12]. Laut einer dreiwöchigen Humanstudie zu Epidiolex wurde bei fünf von zwölf gesunden Testpersonen eine erhöhte Leberenzymaktivität bei einer verabreichten Dosis von 5 mg CBD/kg KG pro Tag beobachtet (siehe Tabelle 1) [13].

Auf Grundlage dieser Studie empfiehlt das Schweizer Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) eine orale Tagesdosis von 12 mg CBD/Erwachsener in Lebensmitteln nicht zu überschreiten. Dieser Wert ergibt sich ausgehend von einer Dosis von 5 mg CBD/kg KG pro Tag für eine Person mit 70 kg Körpergewicht, unter Berücksichtigung eines Unsicherheits-

Janin Gerstenlauer

Zur Person: M. Sc., Lebensmittelchemikerin im Praktikum am CVUA Karlsruhe

Hanf: Laut EFSA weisen die bestehenden toxikologischen Studien zu CBD-Produkten Lücken auf.

faktors von 30 (10 für die Variabilität beim Menschen, 3 für die Berücksichtigung, dass bei der tiefsten getesteten Dosis bereits Effekte auftraten) [14].

In einer Studie von *Crippa et al.* (2021) wurde bei gesunden Erwachsenen eine Erhöhung der Leberenzymwerte bereits ab einer Dosierung von 4,3 mg CBD/kg KG/Tag festgestellt [11,15]. Bei dieser Studie handelte es sich um eine randomisierte klinische Studie an 120 gesunden männlichen und weiblichen Testpersonen, die 28 Tage lang 300 mg CBD pro Tag erhielten. Die Testpersonen wurden gleichmäßig in eine Behandlungs- und eine Kontrollgruppe einge-

teilt. Aus der Behandlungsgruppe wurden bei vier Testpersonen (6,8 %) erhöhte Leberenzymwerte festgestellt (siehe Tabelle 1) [15].

Im Rahmen des Zulassungsverfahrens des Arzneimittels Epidiolex wurden weiterhin Tierstudien an Mäusen, Ratten und Hunden durchgeführt. Alle Studien zeigten eine CBD-induzierte dosisabhängige Lebertoxizität mit Effekten wie einer zentrilobulären Leberhypertrophie. Der Antragsteller erachtete jedoch alle Ergebnisse der Toxizitätsstudien als nicht advers, da keine Entzündung oder Nekrose auftrat. Außerdem wurde eine Tendenz zur Reversibilität nach Ende der Behandlung beobachtet. Deshalb wurden von den Antragstellern jeweils die höchsten Dosierungen als NOAEL angesehen (siehe Tabelle 2) [17].

In einer Studie von *Marx et al.* (2018) wurde Ratten über 90 Tage ein Hanfextrakt mit ca. 25 Prozent CBD in verschiedenen Dosierungen oral verabreicht. Hierbei konnte eine dosisabhängige Erhöhung der Leberenzyme und eine Lebergewichtszunahme beobachtet werden. In der Studie wird für den Hanfextrakt ein NOAEL-Wert von 100 mg/kg Körpergewicht/Tag für männliche Tiere und 360 mg/kg Körpergewicht/Tag für weibliche Tiere angesetzt [18].

Lebereffekte in Form einer zentrilobulären Leberhypertrophie verbunden mit erhöhtem Lebergewicht wurden in einer 90-Tage-Studie an Ratten von *Dziwenka et al.* (2020) beobachtet. Auch hier wurde auf die Reversibilität dieser Effekte nach der Regenerationszeit hingewiesen. In der Studie wird für die Testsubstanz (Hanfextrakt mit

Tab. 1 Humanstudien zu CBD

	Schwellenwert für CBD	Anzahl Testpersonen	Dosierung	Abgeleitete Effekte
FDA-2019-N-1482-4257 [13]	5 mg CBD/kg KG pro Tag	12 gesunde Testpersonen	5 mg/kg KG pro Tag (Epidiolex), über 3 Wochen	Erhöhte Leberenzymaktivität (ALT und AST) bei 5 von 12 gesunden Testpersonen
Crippa et al. (2021) [15]	LOAEL ^a : 4,3 mg/kg KG/Tag	120 gesunde Testpersonen	300 mg CBD pro Tag (2-mal am Tag 150 mg CBD), über 28 Tage	Erhöhte Leberenzymaktivität (4 Fälle) → Abbruch der Therapie

^a LOAEL abgeleitet durch EFSA [16]; ALT: Alanin-Aminotransferase; AST: Aspartat-Aminotransferase; LOAEL: Lowest observed adverse effect level (Niedrigste Dosis, bei der eine toxische oder schädliche Wirkung beobachtet wurde)

Tab. 2 Tierstudien zu CBD

	Schwellenwert für CBD [mg/kg KG/Tag]	Anzahl Versuchstiere	Dosierung CBD [mg/kg KG/Tag]	Abgeleitete Effekte
EMA^a 458106/2019 Study ID: GWTX1503 [17]	NOAEL ^b : 300	CD-1 Mäuse, 12 Tiere pro Gruppe	100, 150, 300 <i>p.o.</i> , über 13 Wochen	Zentrilobuläre Leberhypertrophie: 100 oder 150 mg/kg KG/Tag → einige Tiere 300 mg/kg KG/Tag → alle Tiere
EMA 458106/2019 Study ID: GWTX1412 [17]	NOAEL ^b : 150 BMDL ^d : 20	Wistar Ratten, 10 oder 15 Tiere pro Gruppe	15, 50, 150 <i>p.o.</i> , über 26 Wochen (+ 4 Wochen Regenerationszeit)	Zentrilobuläre Leberhypertrophie: ≥ 50 mg/kg KG/Tag
EMA 458106/2019 Study ID: GWTX1413 [17]	NOAEL ^b : 100 LOAEL ^c : 10 BMDL ^d : 2	Beagle-Hunde, 4–6 Tiere pro Gruppe	10, 50, 100 <i>p.o.</i> , über 39 Wochen	Hepatozyten-Hypertrophie: ≥ 10 mg/kg KG/Tag verbunden mit erhöhtem Lebergewicht
EMA^a 458106/2019 Study ID: GWTX1579 [17]	NOAEL ^b : 15	Beagle-Hunde, 3 Tiere pro Gruppe	3, 6, 9, 15 <i>i.v.</i> Bolus, über 14 Tage	Diffuse hepatozelluläre Vakuolisierung: ≥ 6 mg/kg KG/Tag
Marx et al. (2018) [18]	umgerechnet auf CBD → NOAEL ca. 25 (m) bzw. 90 (w) BMDL (m) ^d : 43 BMDL (w) ^d : 34	Wistar Ratten, 100 Tiere (50 m, 50 w)	Dosierung oral: 0, 100, 360 und 720 (Testsubstanz: Hanfextrakt mit 26 % Can- nabinoide, davon 96 % CBD), über 90 Tage	Erhöhung der Leberenzyme (GGT), Lebergewichtszunahme
Dziwenka et al. (2020)^a [19]	umgerechnet auf CBD → NOAEL ca. 25 (m) bzw. 50 (w)	Sprague-Dawley Ratten, 120 Tiere (60 m, 60 w)	Dosierung oral: 0, 200, 400 und 800 (Testsubstanz: Hanfextrakt in Olivenöl, 6,27 % CBD), über 90 Tage	Zentrilobuläre Leberhypertrophie, verbunden mit erhöhtem Lebergewicht (reversible Effekte nach Regeneration)
Dziwenka et al. (2021) [20]	umgerechnet auf CBD → NOAEL ^b : 23 (w, m) LOAEL ^b : 81 (w, m) BMDL (w) ^d : 26	Wistar Ratten, 120 Tiere (60 m, 60 w)	Dosierung oral: 0, 25, 90 and 324 mg/kg KG/Tag über 90 Tage (Testsubstanz: Hanfextrakt in Öl, 25,2 % CBD)	Lebergewichtszunahme (reversibler Effekt nach Regeneration)

^a Rohdaten nicht verfügbar; ^b NOAEL/LOAEL abgeleitet durch Antragsteller bzw. Studienautoren. Diese Daten wurden von EFSA [11] als nicht informativ angesehen, da bei Lebensmitteln nicht von einer Reversibilität der Effekte ausgegangen werden kann. ^c LOAEL abgeleitet durch EFSA [11]. ^d BMDL berechnet durch *Lachenmeier et al.* [21] für Lebertoxizität. BMDL: benchmark dose lower confidence limit; GGT: Gamma-Glutamyl-Transferase; LOAEL: Lowest observed adverse effect level (niedrigste Dosis, bei der eine toxische oder schädliche Wirkung beobachtet wurde); NOAEL: No observed adverse effect level (höchste Dosis, bei der keine toxische oder schädliche Wirkung beobachtet wurde)

6,27 % CBD) ein NOAEL von 400 mg/kg Körpergewicht/Tag für männliche Tiere und 800 mg/kg Körpergewicht/Tag für weibliche Tiere abgeleitet [19]. In einer weiteren 90 Tage-Studie von *Dziwenka et al.* (2021) an Ratten wurde ebenfalls eine reversible Zunahme des Lebergewichtes beobachtet. Es wurde für die Testsubstanz (Hanföl mit 25,2 % CBD) ein NOAEL von 90 mg/kg KG/Tag (entsprechend 23 mg CBD/kg KG/Tag) und ein LOAEL von 321 mg/kg KG/Tag (entsprechend 81 mg CBD/kg KG/Tag) für weibliche und männliche Ratten abgeleitet. Die Ableitung eines NOAEL und LOAEL bezieht

sich in diesem Fall nicht auf reversible, sondern auf beobachtete irreversible Effekte [20].

Risikobewertung

Laut EFSA kann aus den Studien bisher kein NOAEL (*No observed adverse effect level*) abgeleitet werden [11]. Für die Sicherheitsbewertung von Lebensmitteln kann offensichtlich keine Reversibilität der Effekte unterstellt werden, da hier die Sicherheit bei einer lebenslangen, täglichen Aufnahme

» Aufgrund von Datenlücken wurden die Anträge für CBD-Produkte als neuartige Lebensmittel gestoppt. «

Dosis-Wirkungsbeziehung für CBD mit Daten aus einer oralen 25-Wochen-Studie in Ratten für zentrilobuläre Leberhypertrophie. Frequentistisches dichotomes Hill-Modell mit Benchmark-Response von zehn Prozent zusätzlichem Risiko für die Benchmark-Dosis und 0,95 untere Konfidenzgrenze für die BMDL (GWTX1412-Studie, siehe Tabelle 2, Details zur Berechnung in [21]).

» **Nachteilige Effekte auf die Leber wurden in Humanstudien zu CBD bereits ab einer Dosierung von 4,3 mg/kg Körpergewicht und Tag beobachtet.** «

ohne Monitoring der Leberwerte gewährleistet sein muss.

In derartigen Fällen, in denen kein NOAEL abgeleitet werden kann, bietet sich die Benchmark-Dosis (BMD) bzw. deren untere Vertrauensgrenze BMD Lower Confidence Limit (BMDL) als alternativer toxikologischer Endpunkt an [21]. Von den aufgeführten Studien konnten drei Tierstudien mit geeigneten Dosis-Wirkungs-Daten für eine Benchmark-Dosismodellierung verwendet werden. Diese führte zu einem BMDL von 20 mg/kg Körpergewicht/Tag für Lebertoxizität bei Ratten. Die Dosis-Wirkungs-Modelle sind in *Lachenmeier et al. (2022)* dargestellt, dabei wird als informative Studie die GWTX1412-Studie beurteilt [21].

Ein Vergleich der vorgelegten Studien zeigt eine gute Übereinstimmung sowohl der toxikologischen Schwellenwerte für Tiere als auch der toxikologischen Schwellenwerte für den Menschen. Allgemein sind Humandaten den Daten aus Tierstudien vorzuziehen [19]. Deshalb wird der niedrigste LOAEL-Wert von 4,3 mg/kg Körpergewicht/

Tag, welcher auch von der EFSA in ihrer Präsentation [16] ausdrücklich hervorgehoben wurde, zur Beurteilung der Sicherheit herangezogen. Bei einem durchschnittlichen Körpergewicht von 70 kg entspricht dies einer Tagesdosis von 300 mg CBD.

Bei allen getesteten Spezies wurden Auswirkungen auf die Leber beobachtet, die bei der Verwendung als Arzneimittel toleriert werden, wenn der therapeutische Nutzen gegenüber den nachteiligen Effekten überwiegt. Es ist zu bedenken, dass die Sicherheit von Lebensmitteln generell gewährleistet sein muss, im Gegensatz zu Arzneimitteln, bei denen eine Nutzen-Risiko-Abwägung vorgenommen wird. Bei CBD-haltigen Lebensmitteln muss zusätzlich beachtet werden, dass sie täglich und lebenslang ohne ärztliche Aufsicht verzehrt werden können [21].

Modellrechnung zur Exposition

CBD-Öle werden üblicherweise in Konzentrationen von <5 Prozent CBD, 10 Prozent CBD, 20 Prozent CBD sowie 30 Prozent CBD vermarktet. Es wird von einem durchschnittlichen Tropfengewicht von 0,03 g ausgegangen, welches durch Wägung verschiedener CBD-Öle bestimmt wurde. Bei einem Produkt mit einem deklarierten Gehalt von 30 Prozent CBD enthält ein Tropfen etwa 9 mg CBD. Zur Überschreitung der täglichen Dosis von 300 mg/Tag, welche dem LOAEL von 4,3 mg/kg KG/Tag für eine 70 Kilogramm schwere Person entspricht, müssten für dieses Produkt etwa 33 Tropfen aufgenommen werden. Durchschnittlich enthält eine Pipette etwa 32 Tropfen, damit müsste zur Überschreitung des LOAEL ungefähr eine volle Pipette aufgenommen werden. Diese Aufnahmemenge wird durchaus als plausibel betrachtet, jedoch liegt diese Menge in der Regel über der von den Lebensmittelunternehmen durchschnittlichen empfohlenen Verzehrmenge von 4–10 Tropfen täglich. So

fern keine Deklaration einer empfohlenen täglichen Verzehrsmenge angegeben ist, die nicht überschritten werden darf, gehen die Autoren von einer möglichen täglichen Verzehrsmenge von 5 g im Worst-Case aus, was weniger als einem Esslöffel entspricht [10]. Damit wäre der LOAEL ab etwa sechs Prozent CBD im Öl überschritten.

Rechtliche Beurteilung als gesundheitsschädlich

Gemäß Art. 14 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 lit. a der VO (EG) 178/2002 dürfen Lebensmittel, die nicht sicher sind, nicht in Verkehr gebracht werden. Lebensmittel gelten als nicht sicher, wenn davon auszugehen ist, dass sie gesundheitsschädlich sind [12]. Bei der Entscheidung der Frage, ob ein Lebensmittel sicher ist oder nicht, sind gemäß Art. 14 Abs. 4 lit. a der VO (EG) 178/2002 die wahrscheinlichen sofortigen und/oder kurzfris-

tigen und/oder langfristigen Auswirkungen des Lebensmittels auf die Gesundheit des Verbrauchers zu berücksichtigen [12].

Die dargestellte Modellrechnung belegt eine mögliche akute, von dem Produkt ausgehende Gesundheitsgefahr für den Verbraucher. Bei der Gesundheitsgefahr stehen unter anderem die potenziellen lebertoxischen Auswirkungen durch CBD im Fokus. Produkte, die den LOAEL-Wert für den Menschen von 4,3 mg/kg Körpergewicht/Tag überschreiten, müssen somit wissenschaftlich gesichert als „gesundheitsschädlich“ (Artikel 14 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a der Basisverordnung [12]) betrachtet werden. Unterhalb dieser Schwelle ist – wie auch die EFSA richtig ausführt [11] – von einer Unsicherheit der Datenlage auszugehen, insbesondere da bei den verfügbaren Humanstudien die lebertoxischen Effekte bereits bei der niedrigsten getesteten Dosis auftraten. Um dem Vorsorgeprinzip hinreichend Rechnung zu tragen, sollten somit auch lebens-

Dr. Dirk W. Lachenmeier

Zur Person: Lebensmittelchemiker und Toxikologe, Leiter der Abteilung pflanzliche Lebensmittel am CVUA Karlsruhe

Nutri-Score sicher umgesetzt

Ein Praxisleitfaden für den Anwender

Nach der Registrierung für die Verwendung des Nutri-Scores bei der Santé publique France verbleiben den Lebensmittelunternehmen nur 24 bzw. 36 Monate für die Umsetzung. Dies ist eine große Herausforderung. Diese Broschüre zeigt rechtliche Vorgaben bei der Umsetzung des Labels auf und gibt Hinweise zur Registrierung und Lizenzierung bei der Santé publique France. Die komplexe Berechnung des Nutri-Scores – mit den vielen Ausnahmen – und die spezifischen grafischen Vorgaben zu seiner Verwendung auf Etiketten und in der Werbung werden ausführlich anhand zahlreicher Beispiele verständlich erläutert. Auch die Schwächen des Algorithmus zur Nutri-Score-Berechnung werden dargestellt, der nicht immer in sich konsistent ist und hier und da ernährungswissenschaftliche Fragen aufwirft. Ein unverzichtbarer Ratgeber für Lebensmittelhersteller bei der Einführung und Verwendung des Nutri-Scores.

Petra Alina Unland ·
Christine Konnertz-Häußler
DIN A4, 274 Seiten
ISBN 978-3-95468-736-7
€ 149,50 zzgl. MwSt.

Aus dem Inhalt:

- Die Regelung des § 4a LMIDV
- Registrierung bei der Santé publique France
- Grafische Vorgaben
- Rechtliche Einordnung des Nutri-Scores
- Die Verwendung des Nutri-Scores in anderen Ländern
- Grundlagen und Berechnung des Nutri-Scores
- Berechnungsmethoden für verschiedene Lebensmittel

BEHR'S...VERLAG

Behr's GmbH
Averhoffstraße 10 · 22085 Hamburg
Telefon: 040 - 227 0080 · Fax: 040 - 220 1091
E-Mail: info@behrs.de · www.behrs.de

CBD-Produkte, die als Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel in der EU vermarktet werden sollen, brauchen eine vorherige Zulassung (© Laura Riedel, CVUA Karlsruhe).

mittelrechtliche Vollzugsmaßnahmen bei Produkten unterhalb des LOAEL mit Priorität erwogen werden. So ist es naheliegend die Vorgehensweise der EFSA zur Ermittlung eines Health-Based Guidance Value (HBGV) [22] in Betracht zu ziehen. Damit ließe sich mit einem Sicherheitsfaktor von 30 ausgehend vom LOAEL ein HBGV in Höhe von 10 mg CBD/Tag ableiten [21].

Vor diesem Hintergrund erscheint das Regularium des Europäischen Schnellwarnsystems zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor bedenklichen Produk-

ten des Novel-Food-Bereichs umso sinnvoller. So ist aufgrund der Stellungnahme der EFSA [11] bereits ein Kriterium unmittelbar erfüllt, dass die Einstellung von nicht zugelassenen neuartigen Cannabidiolprodukten in das europäische Schnellwarnsystem RASFF möglich macht (§ 12 Absatz 3 Nr. 10 der AVV-Schnellwarnsystem).

Fazit

Sowohl in Tier- als auch Humanstudien zu CBD wurden konsistente dosisabhängige nachteilige Auswirkungen auf die Gesundheit wie Lebertoxizität festgestellt [13,15,17–19]. Die Datenlage der bestehenden toxikologischen Studien weist darüber hinaus laut EFSA Lücken auf, die geschlossen werden müssen, um die Sicherheitsbewertung von CBD abschließen zu können [11]. Da jedoch zahlreiche CBD-Produkte auf dem Markt erhältlich sind, besteht bereits jetzt die Notwendigkeit zur Beurteilung der Sicherheit dieser Produkte. Als Grundlage hierfür kann der von der EFSA abgeleitete LOAEL von 4,3 mg/kg KG/Tag und ein davon abgeleiteter HBGV herangezogen werden. Produkte, bei denen eine Überschreitung des LOAEL vorliegt, müssen wissenschaftlich gesichert als gesundheitsschädlich im Sinne des Art. 14 Abs. 2 lit. a) der VO (EG) 178/2002 [12] betrachtet werden. Bei Gehalten zwischen HBGV und LOAEL sind Maßnahmen im Sinne des vorbeugenden gesundheitlichen Verbraucherschutzes ebenso geboten.

Literatur

- [1] Chandra S, Lata H, ElSohly MA (2017): *Cannabis sativa* L. – botany and biotechnology. Springer International Publishing: Cham, Switzerland, <https://doi.org/10.1007/978-3-319-54564-6>
- [2] Lachenmeier DW, Walch SG (2005): Current status of THC in German hemp food products. *J Ind Hemp* 10:5–17, https://doi.org/10.1300/J237v10n02_02
- [3] WHO, Expert Committee on Drug Dependence (2018): Cannabidiol (CBD) – critical review report. World Health Organization: Geneva, Switzerland, <https://cdn.who.int/media/docs/default-source/controlled-substances/whocbdreportmay2018-2.pdf>
- [4] Kraft K, Thomsen M, Schmidt M (2021): Cannabidiol: food or drug? A positioning. *J Mod Med Chem* 9:17–24, <https://doi.org/10.12970/2308-8044.2021.09.02>
- [5] Lachenmeier DW et al. (2021): Are adverse effects of cannabidiol (CBD) products caused by tetrahydrocannabinol (THC) contamination? *F1000 Res* 8:1394, <https://doi.org/10.1093/f1000res/8/1394>

- org/10.12688/f1000research.19931.4
- [6] *Alayli AFG, Kotz D, Kastaun S* (2022): Recreational cannabidiol: awareness, prevalence of use, and associated factors in a representative sample of the German population. *Subst Use Misuse* **57** (9): 1417–1424, <https://doi.org/10.1080/10826084.2022.2083175>
- [7] *Lachenmeier DW, Rajcic de Rezende T, Schwarz S* (2021): An update on sustainable valorization of coffee by-products as novel foods within the European Union. *Biol Life Sci Forum* **6**:37, <https://doi.org/10.3390/Foods2021-10969>
- [8] Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über neuartige Lebensmittel, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 1852/2001 der Kommission. *ABU EU* 2015, L **327**:1–22
- [9] *Lachenmeier DW et al.* (2020): Current case law confirms novel food classification of hemp extracts and cannabidiol (CBD) in foods – narcotic classification of cannabis foods remains unclear. *Deut Lebensm-Rundsch* **116**:111–119, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3631608>
- [10] *Dräger H et al.* (2022): Time trends of tetrahydrocannabinol (THC) in a 2008–2021 German national survey of hemp food products. *Foods* **11**:486, <https://doi.org/10.3390/foods11030486>
- [11] *Turck D et al.* (2022): Statement on safety of cannabidiol as a novel food: data gaps and uncertainties. *EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens (NDA) EFSA J* **20**:7322, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7322>
- [12] Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit. *ABI EG* 2002, L **31**:1–24
- [13] FDA-2019-N-1482-4257 attachment 1, GW Pharmaceuticals statement to the US Food and Drug Administration FDA. Online verfügbar: <https://www.regulations.gov/document/FDA-2019-N-1482-4257> (zuletzt aufgerufen am 16.08.2022)
- [14] Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), Schweizerische Eidgenossenschaft (2021): Briefing Letter Cannabidiol (CBD) in Lebensmitteln und Lebereffekte. Online verfügbar: <https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/publikationen-forschung/briefing-letter-lebensmittel-lebereffekte.pdf.download.pdf/Briefing%20Letter%20Cannabidiol%20in%20Lebensmitteln%20und%20Lebereffekte%20DE.pdf> (zuletzt aufgerufen am 10.08.2022)
- [15] *Crippa JAS et al.* (2021): Efficacy and safety of cannabidiol plus standard care vs standard care alone for the treatment of emotional exhaustion and burnout among frontline health care workers during the COVID-19 pandemic: a randomized clinical trial. *JAMA Netw Open* **4**:e2120603, <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.20603>
- [16] EFSA (2022): Präsentation der Information-Session zu [11]. Online verfügbar: <https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2022-07/Infosessio-CBD-slides.pdf> (zuletzt aufgerufen am 15.08.2022)
- [17] European Medicine Agency, EMA (2019): Assessment report, Epidyolex. *EMA/458106/2019*. Online verfügbar: https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/epidyolex-epar-public-assessment-report_en.pdf (zuletzt aufgerufen am 11.08.2022).
- [18] *Marx TK et al.* (2018): An assessment of the genotoxicity and subchronic toxicity of a supercritical fluid extract of the aerial parts of hemp. *J Toxicol* **8**143582, <https://doi.org/10.1155/2018/8143582>
- [19] *Dziwenka M et al.* (2020): Safety assessment of a hemp extract using genotoxicity and oral repeat-dose toxicity studies in Sprague-Dawley rats. *Toxicol Rep* **7**:376–385, <https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2020.02.014>
- [20] *Dziwenka M, Dolan L, Mitchell J* (2021): Toxicological safety of VOHO Hemp Oil; a supercritical fluid extract from the aerial parts of hemp. *PLoS One* **16** (12):e0261900, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261900>
- [21] *Lachenmeier DW et al.* (2022): Does Cannabidiol (CBD) in food supplements pose a serious health risk? Consequences of the EFSA Clock stop regarding novel food authorisation. *Biol Life Sci Forum* **2**, im Druck, <https://doi.org/10.3390/Foods2022-13022>
- [22] *More S et al.* (2021): Statement on the derivation of Health-Based Guidance Values (HBGVs) for regulated products that are also nutrients. *EFSA Scientific Committee, EFSA J* **19** (3):6479, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6479>

Kontakt

Tabea Dietz
Janin Gerstenlauer
Dr. Constanze Sproll
Dr. Stephan G. Walch
Dr. Dirk W. Lachenmeier
 Chemisches und
 Veterinäruntersuchungsamt
 (CVUA) Karlsruhe
 Weißenburger Straße 3
 76187 Karlsruhe
 Lachenmeier@web.de
 www.cvua-karlsruhe.de